

ANÁLISIS DEL DISCURSO

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

**Semillero en Pedagogías
Digitales y Semillero en
Pedagogías Alternativas**

Están invitados los y las estudiantes del Colegio Paulo Freire del ciclo 5 a la sesión del próximo 6 de junio del proyecto Empoderamiento en Redes.

**¿Cómo los discursos en redes
sociales afectan nuestras
vidas fuera de ellas?**